

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОЛЕРАНТНОГО ОСВІТЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Бирко Н. М.

В статті розкриті умови та шляхи організації толерантного освітнього середовища в сучасному закладі освіти, визначено показники, критерії та рівні формування толерантного середовища моделі педагогічної системи «Школа толерантності», апробовані експериментальними закладами Хмельницької області.

***Ключові слова:** толерантність, толерантна особистість, толерантне середовище, толерантна свідомість, толерантна поведінка.*

Постановка проблеми. В умовах війни, в Україні, нагальною потребою освітніх закладів є організація та формування толерантного середовища в кожному сучасному закладі освіти. Толерантність виступає потребою та необхідністю зменшити негативні прояви, агресію, насилля, булінг серед здобувачів освітніх послуг, їх батьків, педагогічною спільнотою. Події, які оточують, новини, які ранять суспільство, невтомна біль близьких – все це є умовами буденного життя українців, які потребують допомоги та підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослідженнях ідеї толерантності реалізуються як партнерство у спілкуванні, як суб'єкт-суб'єктна взаємодія (І.Д. Бех, Н.М. Бирко), формування толерантності у дітей та молоді (Л.В. Бернадська, А.С. Біджисев, О.В. Волошина, О.А. Грива, Е.І. Койкова, П.Ф. Комогоров, Н.Ю. Кудзієва, Б.Т. Ліхачова, О.С. Рибак та ін.), створення толерантного освітнього середовища, моделі школи толерантності (О. Безкоровайна, М. Капітоненко, В. Ляпунова, О. Матієнкота Н. Орловська та ін.).

Поняття середовища толерантності окреслюється такими науковцями, як І. Бех, О. Бондаревська, І. Пчелінцева, Ю. Тодорцева, що є умовою, котра забезпечує формування толерантної особистості. Толерантне середовище

ґрунтується на гуманістичних цінностях і створює умови для суб'єкт-суб'єктного освітнього процесу. У дослідженнях І. Пчелінцевої виділені риси середовища толерантності:

- 1) відкритий характер для різноманітних переконань, думок, ставлень; для діалогової форми комунікацій на засадах принципів полікультурності, доповнюваності;
- 2) воно є стійким до зовнішніх та внутрішніх впливів;
- 3) толерантне середовище створює умови для особистісного вибору учнем траєкторії свого пізнавального й духовно-морального розвитку [5].

Означена (толерантна) особистість повинна розвинути у себе такі провідні характеристики:

- моральна культура життєдіяльності здобувача освіти;
- толерантна свідомість;
- культура толерантної поведінки і спілкування;
- достатній рівень самореалізації в освітньому процесі [6].

Мета статті – проаналізувати умови та шляхи управління організації толерантного освітнього середовища в сучасному закладі освіти.

Виклад основного матеріалу. В умовах реалізації експерименту всеукраїнського рівня «Науково-методичне забезпечення реалізації авторської моделі «Школа толерантності» в Хмельницькій області 2021-2026рр., на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти, учасниками експерименту розроблена модель педагогічної системи «Школа толерантності». Експериментальна перевірка ефективності функціонування моделі педагогічної системи «Школа толерантності» в сучасних умовах передбачала створення сприятливих психолого-педагогічних умов та створення стійкої системи формування толерантного освітнього середовища, яка сприятиме гармонійному розвитку здобувачів освіти. До таких умов віднесено:

- *підвищення рівня готовності педагогів до формування толерантності у здобувачів освіти* (тренінги, семінари, вебінари, круглі столи, освітній коучинг, засідання методичної та педагогічної ради).

Педагоги, які працюють над формуванням толерантної особистості та толерантного середовища, повинні мати відповідну психолого-педагогічну підготовку, володіти знаннями про толерантність, уміти застосовувати ефективні методи і форми роботи.

- *емоційно-вольова готовність здобувача до рівноправного спілкування з іншими є важливим аспектом соціалізації особистості, яке потребує використання безлічі різноманітних форм та методів роботи, які сприяють розвитку цієї якості у здобувача (творча діяльність, ігрові, дискусійні, тренінгові форми роботи, заняття-екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, волонтерська діяльність, бесіди, конкурси, фестивалі, диспути про права людини, на тему поваги та дискримінації по відношенню до дітей з ООП).*
- *змістовне і методичне забезпечення процесу формування толерантної особистості та толерантного середовища.*

Для підготовки педагогічних працівників закладу до реалізації системи виховання толерантності здобувачів освіти розроблено та систематизовано матеріали методичних і виховних заходів (тренінгів, годин спілкування, виховних бесід, ігрових програм, проєктів, концертів, фестивалів, майстерок, збірки статей тощо), відповідно створено методичний кейс.

- *єдність вимог закладу освіти, сім'ї та громадськості у вихованні толерантності.*

Важливе місце у діяльності закладу освіти займає взаємодія з іншими соціальними структурами, освітніми закладами, громадськими організаціями, засобами масової інформації. А чітка система співпраці з батьківською громадськістю, є запорукою успішного формування особистості дитини, її життєвих цінностей та єдності освітнього закладу та сім'ї.

Спираючись на результати дослідження всеукраїнського експерименту, до шляхів формування та організації толерантного середовища в сучасному закладі освіти можемо віднести:

1. *Удосконалення нормативно-правового забезпечення формування*

толерантної особистості та толерантного середовища:

- підготовка нормативно-правових документів з питань формування толерантності у закладі освіти;
- вироблення науково-теоретичних і методичних засад толерантного виховання молоді, включення проблематики толерантного виховання молоді в Річні плани закладів освіти, планів методичної та психологічної роботи, виховних планів класних керівників;
- впровадження комплексних програм духовно-морального виховання та нормативно-методичного забезпечення їх реалізації з метою виховання у здобувачів освіти стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок толерантної поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участі у творчій діяльності;
- забезпечення функціонування дієвого учнівського самоврядування, факультативів, гуртків, волонтерської діяльності, інтерактивних виставок, челенджів, флешмобів, годин толерантності, виховних годин, квестів, онлайн-подорожей, конкурсів.

2. Діяльність закладу у напрямку формування толерантної особистості та толерантного середовища:

- проведення заходів, спрямованих на реалізацію системи толерантного виховання в закладах освіти;
- підтримка та сприяння волонтерським проєктам, іншої громадської діяльності та самоорганізації здобувачів освіти закладів, спрямованих на їхнє заохочення до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проєктів на благо України;
- реалізація принципів толерантності та правової культури у процесі спілкування на основі активної взаємодії;
- накопичення досвіду нової соціальної взаємодії на основі поваги до прав людини;
- забезпечення полікультурної освіти і виховання (діалог культур);
- підвищення рівня інформованості про сутнісні та змістовні характеристики

толерантності, особливості вивчення толерантності у межах різних галузей знань та постановки проблем у педагогіці;

- змістовне і науково-методичне забезпечення процесу формування толерантності педагогічних працівників закладу;
- формування толерантності в особистісній системі цінностей педагогічного працівника та перетворення її у регулятивний принцип професійної діяльності;
- структурування гуманістичних відносин у системі «здобувач освіти-здобувач освіти», «здобувач освіти – вчитель», «вчитель-батьки»;
- урізноманітнення форм і методів у педагогічному процесі;
- систематичний педагогічний моніторинг стану сформованості толерантності кожного здобувача освіти;
- вивчення потреб дітей і молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень;
- забезпечення активної участі сім'ї та родини в розвитку фізично і морально здорової зростаючої особистості;
- проведення тренінгів, семінарів, педагогічних рад, засідань професійних спільнот, творчих груп, психологічного супроводу майстер-класів для педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків з метою підвищення розуміння та прийняття різних культур, виховання толерантності та розуміння важливості різноманіття.

3. Інформаційне забезпечення формування толерантної особистості та толерантного середовища:

- організація в інтернет-ресурсах, на сайтах закладів постійно діючих рубрик, що популяризують духовно-моральні цінності, досвід роботи з формування толерантної особистості та толерантного середовища;
- підготовка інформаційної літератури, методичних рекомендацій з питань толерантного виховання особистості, формування толерантного освітнього середовища; висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду родинного, морального, естетичного, громадянського, національно-

патріотичного виховання;

- організація толерантних заходів, дебатів, семінарів, консультацій, спільних свят з батьками, днів довіри, тренінгів з активною участю здобувачів освіти, що сприяють формуванню розуміння та прийняття різних культур, поваги до різних думок та поглядів;
- взаємодія з батьками, громадськими організаціями та іншими закладами освіти для спільної роботи з формування толерантної особистості та створення толерантного середовища.

4. Використання технічних засобів для формування толерантної особистості та толерантного середовища можуть включати наступні елементи:

- організація відеоконференцій та віртуальних зустрічей для здійснення міжкультурного обміну, спілкування та співпраці зі здобувачами освіти, педагогами, експертами та представниками різних культур;
- використання інтерактивних дошок, планшетів, комп'ютерних програм та ігор, які допомагають здобувачам освіти в розвитку навичок толерантності, співпраці та розуміння різноманіття.

Модель педагогічної системи «Школа толерантності» передбачає формування толерантного середовища, показниками якого було визначено:

1. *Свідомість* (розуміння необхідності формування толерантної особистості у педагогічному процесі; усвідомлення підходів побудови толерантного середовища).
2. *Поведінка* (створення ситуацій успіху, вміння спокійно без агресії вирішувати конфліктні ситуації; дотримання правил поведінки здобувачів освітнього процесу закладу).
3. *Взаємодія* (забезпечення умов безпечної та комфортної взаємодії у закладі освіти; переважання демократичного стилю педагогічного спілкування; налагодження діалогу між усіма учасниками освітнього процесу).

Для визначення сформованості толерантного середовища розроблені наступні критерії:

1. *Захищеність* – оцінка відсутності насильства у всіх його видах, формах для всіх учасників освітнього процесу.
2. *Комфортність* – оцінка емоцій, почуттів та домінуючих переживань у процесі взаємодії дорослих і дітей в освітньому середовищі закладу; позитивні фактори (довіра, доброзичливість, схвалення, толерантність); негативні фактори (агресивність, конфліктність, ворожість, маніпулятивність).
3. *Задоволеність* – задоволення базових потреб здобувачами освіти у допомозі та підтримці, збереженні та підвищенні його самооцінки, пізнанні та діяльності, розвитку здібностей і можливостей.

Формування толерантного середовища характеризується такими рівнями:

1. *Високий рівень* сформованості толерантного середовища – в закладі установлений демократичний стиль педагогічного спілкування, на високому рівні налагоджений діалог між усіма учасниками освітнього процесу, створено комфортні умови для творчого самовираження здобувачів освіти, їх пізнавальної активності, відносини між усіма учасниками освітнього процесу побудовано на основі довіри, поваги, терпіння, здобувачі освіти чітко дотримуються правил поведінки у колективі, педагоги на високому рівні здійснюють підбір оптимальних методів та засобів навчання і виховання, які сприятимуть успішному творчому розвитку здобувачі освіти та формуванню толерантної особистості, вироблено відносини і досвід толерантної поведінки як стійка норма життєдіяльності.

2. *Середній рівень* сформованості толерантного середовища – в закладі переважає демократичний стиль педагогічного спілкування, є ознаки ліберального стилю, на достатньому рівні налагоджений діалог між усіма учасниками освітнього процесу, створено комфортні умови для творчого самовираження здобувачів освіти, їх пізнавальної активності, відносини між усіма учасниками освітнього процесу побудовано здебільшого на основі довіри, поваги, терпіння, вихованці в основному дотримуються правил поведінки у колективі, педагоги на достатньому рівні здійснюють підбір оптимальних

методів та засобів навчання і виховання, які сприятимуть успішному творчому розвитку здобувачів освіти та формуванню толерантної особистості, на достатньому рівні вироблено відносини і досвід толерантної поведінки як стійка норма життєдіяльності.

3. *Низький рівень* сформованості толерантного середовища в закладі – переважає ліберальний та авторитарний стилі педагогічного спілкування, на низькому рівні налагоджений діалог між усіма учасниками освітнього процесу, створено комфортні умови для творчого самовираження здобувачів освіти, їх пізнавальної активності, відносини між усіма учасниками освітнього носять конфліктний характер, здобувачі освіти здебільшого не дотримуються правил поведінки у колективі, педагоги не використовують у своїй педагогічній діяльності методи та засоби навчання і виховання, які сприятимуть успішному творчому розвитку здобувачів освіти та формуванню толерантної особистості, відносини і досвід толерантної поведінки не вироблені як стійка норма життєдіяльності.

Організоване толерантне освітнє середовище в експериментальних закладах освіти функціонують як цілісні «системно організовані освітні середовища підтримувального типу», де створено оптимальні умови для розвитку гуманістичних цінностей, ненасильницької комунікації та конструктивної взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, дотримуючись умов організації та шляхів формування толерантного освітнього середовища, сучасні заклади освіти зможуть бути стійкою системою формування толерантного освітнього середовища, яка сприятиме гармонійному розвитку здобувачів освіти. Перспективами подальших досліджень, для адміністрації закладів освіти можна забезпечити:

1. Здійснювати управлінський супровід упровадження ідей толерантності як складника внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу.
2. Продовжувати створювати умови для психологічної безпеки учасників освітнього процесу, що відповідає вимогам МОН щодо протидії булінгу та

дискримінації.

3. Забезпечувати регулярний моніторинг соціально-психологічного клімату в учнівського та педагогічного колективів із подальшим коригуванням методичної та виховної роботи.
4. Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників у сфері толерантної педагогіки, інклюзивної освіти, розвитку емоційного інтелекту.
5. Продовжувати розвивати партнерську взаємодію з батьками, громадою як рівноправними учасниками освітнього процесу.
6. Співпрацювати з громадськими організаціями, психологічними службами та залучення міжнародного досвіду для сталого розвитку безпечного освітнього середовища.

Список використаних джерел

1. Бех І. Д. Виховання особистості. Підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
2. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2012. С. 42–43.
3. Матієнко О.С. Толерантність: введення в проблему. Вінниця : ВДАУ, 2006. 40 с.
4. Постушенко Н. М. Без релігії жити, значить розлучитися з гуманізмом. *Педагогіка толерантності*. Київ, 1999. № 2. С. 99–100.
5. Пчелінцева І. Г. Психологічні механізми виховання толерантності. *Журнал прикладної психології*. 2006. № 5. С. 2–5.
6. Тодорцева Ю.В. Педагогіка толерантності: методичні рекомендації. Одеса : ПНЦАПНУ, 2004. 90 с.

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION OF A TOLERANT EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A MODERN EDUCATIONAL INSTITUTION

Byrko Nadiia

The article reveals the conditions and ways of organizing a tolerant educational environment in a modern educational institution, determines the indicators, criteria and levels of forming a tolerant environment of the model of the pedagogical system "School of Tolerance", tested by experimental institutions of the Khmelnytskyi region.

Keywords: *tolerance, tolerant personality, tolerant environment, tolerant consciousness, tolerant behavior.*